

agencija za projektovanje

Srdan Stefanović PR Agencija za projektovanje BACKGROUND Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb lokal 14 b 18300 Pirot,
tel: 010 / 313-733 e-mail: info@background.co.rs

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ СТРУЧНОМ НАДЗОРУ
НАД
ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИМЕЊЕНИХ
ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
СПРОВЕДЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ
ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
ИЗВОРИШТА „ЧИБУК 2“

Вршилац стручног надзора

Срђан Стефановић
маст. инж. геологије

Агенција BACKGROUND, Пирот

Власник Срђан Стефановић

Пирот, март 2024. године

agencija za projektovanje

Srdan Stefanović PR Agencija za projektovanje BACKGROUND Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb lokal 14 b 18300 Pirot,
tel: 010 / 313-733 e-mail: info@background.co.rs

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Решење о регистрацији
- Полиса осигурања од професионалне одговорности
- Решење о одређивању вршиоца техничке контроле
- Потврда о испуњавању законских услова за вршиоца контроле

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ СТРУЧНОМ НАДЗОРУ

agencija za projektovanje

Srdan Stefanović PR Agencija za projektovanje BACKGROUND Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb lokal 14 b 18300 Pirot,
tel: 010 / 313-733 e-mail: info@background.co.rs

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

matični broj: 54361807
šifra delatnosti: 7311
PIB: SR100358853
broj iz evidencije za PDV: 134717337

5000167500578

**ИЗВОД О
РЕГИСТРОВАНИМ
ПОДАЦИМА
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТ АК	
Регистарски/Матични број:	54361807
СТАТУС	
Статус предузетника:	Активан
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕТНИКА:	
Име и презиме	Срђан Стефановић
ЈМБГ	1208971732532
ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ	
Пословно име:	Srdan Stefanović PR Agencija za marketing i projektovanje AGENCIJA BACKGROUND Pirot
Скраћено пословно име:	Srdan Stefanović PR AGENCIJA BACKGROUND
ПОДАЦИ О АДРЕСАМА	
Адреса седишта	
Општина:	Пирот
Место:	Пирот
Број и назив поште:	
Улица и број:	Трг пиротских ослободилаца бб
Додатни опис:	Локал 146
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ	
Подаци оснивања	
Почетак обављања делатности:	17.08.1999
Време трајања	
Предузетник је регистрован на:	неодређено време
Претежна делатност	
7311	Делатност рекламних агенција
Остали идентификациони подаци	
Регистарски/Матични број:	54361807
ПИБ:	100358853
Подаци од значаја за правни промет	

Бројеви рачуна у банкама:	220-3430400000323-13, 330-0000063000547-38, 220-3410700000200-44, 250-3080001715040-77, 330-0071400037269-57, 160-0000000165158-78, 250-3080000085780-27, 220-0000000047110-91 и 840-0000023567763-42
Контакт подаци	
Телефон 1:	+381 (0)10 313733
Телефон 2:	+381 (0)63 441103
Факс:	+381 (0)10 313732

Регистратор, Милан Милошевић

KOMPANIJA
DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

11001 BEOGRAD Makedonska br. 4
Registracija: Agencija za privredne registre
Broj registarskog upisa: 1992/2005
Matični broj: 07046898

Glavna filijala osiguranja: Beograd 1
Organizaciona jedinica: Služba za internu prodaju 2
Račun: 360-100001-18
Ref. prodaje: Biljana Ristanović Kopić 060 6988-000

07 **N^o 00082388 5**
07 00074110 1

Zamena polise broj _____

POLISA
OSIGURANJA ODGOVORNOSTI

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

17486691

11040	Ugovarač osiguranja	Beograd - Savski venac	Bulevar Vojvode Mišića	Matični broj	37
Poštanski broj	Mesto sedište	Ulica	Broj	Ulaz	Stan

SVI AKTIVNI ČLANOVI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE PREMA SLUŽBENOJ EVIDENCIJI UGOVARAČA OSIGURANJA

Osiguranik

Šifra delatnosti

Matični broj

Poštanski broj	Mesto sedište	Ulica	Broj	Ulaz	Stan
Ugovor se zaključuje sa	<u>određenim</u>	rokom, počinje	<u>01.02.2024</u>	traje do	<u>01.02.2025.</u>
		dan, mesec, godina		dan, mesec, godina	

Premija za osiguranje sa neodređenim rokom trajanja dospeva za naplatu svake godine

dan, mesec, godina

Ovo osiguranje zaključeno je u smislu Uslova za osiguranje profesionalne odgovornosti inženjera

koji čine sastavni deo ovog ugovora o osiguranju - polise.

Navedeni uslovi uručeni su ugovaraču osiguranja - osiguraniku, što on potvrđuje svojim potpisom.

Tarifa/tarifna grupa _____ klasa opasnosti _____

OSIGURAVA SE:

Profesionalna odgovornost osiguranika za štete proizrokovane trećim licima usled grešaka i propusta nastalih u obavljanju poslova izrade i kontrole tehničke dokumentacije, izvođenja radova, stručnog nadzora i tehničkog pregleda. Osiguranjem se pokriva odgovornost licenciranih inženjera, projekatanta i izvođača radova (članova Inženjerske komore Srbije) za štete proizrokovane trećim licima kao i štete nanete investitoru usled grešaka i propusta nastalih u obavljanju poslova izrade prostornih i urbanističkih planova, projektovanja, izvođenja radova i nadzora.

Ovim osiguranjem pokrivena je profesionalna odgovornost osiguranika:

- inženjera članova Inženjerske komore Srbije koji su izmirili članarinu i
- inženjera koji u toku perioda osiguranja steknu svojstvo člana Inženjerske komore Srbije i koji su izmirili članarinu

Osiguranik ne učestvuje u štetnom događaju.

Suma osiguranja po osiguraniku i jednom štetnom događaju iznosi 2.343.600,00 RSD

Agregatna suma osiguranja za ceo period pokriva iznosi 58.590.000,00 RSD

Maksimalna obaveza osiguravača po osiguranom slučaju je iskazana suma osiguranja po osiguraniku i jednom štetnom događaju, a maksimalna obaveza osiguravača za ukupan period trajanja osiguranja je iskazana agregatna suma osiguranja po ugovaraču osiguranja-Inženjerska komora Srbije.

Ukupno obračunata premija po ovoj Polisi ili obračunu u prilogu koji je sastavni deo polise din.	1.651.452,78
Porez na premiju neživotnih osiguranja %	82.572,64
Ukupna premija sa porezom:	1.734.025,42 dinara.

Promet po ovoj Polisi oslobođen je PDV na osnovu čl. 25, st. 2. Zakona o PDV-u

Premija je obračunata za period od 01.02.2024. god.do 01.02.2025. godine. Plaćanje premije je ugovoreno na sledeći način _____
u 12 mesečnih rata, svakog 16-og u mesecu

Osiguravač zadržava pravo ispravke računsko ili neke druge greške koju je učinio predstavnik osiguravača u ovoj polisi.

Biljana Ristanović Kopić
Osiguravač

[Signature]
Ugovarač osiguranja - osiguranik

agencija za projektovanje

Srdan Stefanović PR Agencija za projektovanje BACKGROUND Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb lokal 14 b 18300 Pirot,
tel: 010 / 313-733 e-mail: info@background.co.rs

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВРШИОЦА СТРУЧНОГ НАДЗОРА

НАД ИЗВОЂЕЊЕМ

ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА СПРОВЕДЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЗВОРИШТА „ЧИБУК 2“

за вршиоца стручног надзора одређује се:

Срђан Стефановић, мастер инж. геологије

Именовани у погледу стручне спреме и праксе испуњава прописане услове за одговорног инжењера сходно Закону о рударству и геолошким истраживањима 101/2015-3, 95/2018-267 (др. закон), 40/2021-45.

Агенција BACKGROUND, Пирот
Власник Срђан Стефановић

Пирот, март 2024. године

agencija za projektovanje

Srdan Stefanović PR Agencija za projektovanje BACKGROUND Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb lokal 14 b 18300 Pirot,
tel: 010 / 313-733 e-mail: info@background.co.rs

На основу Закона о рударству и геолошким истраживањима: 101/2015-3, 95/2018-267 (др. закон),
40/2021-45 доносим следећу:

ИЗЈАВУ

О ИСПУЊАВАЊУ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА СПРОВЕДЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЗВОРИШТА „ЧИБУК 2“

Срђан Стефановић, мастер инж. геологије

испуњава законом прописане услове за обављање делатности који су прописани Законом о рударству и геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Србије”, број 101/2015-3, 95/2018-267 (др. закон), 40/2021-45). Уверење о положеном стручном испиту, издато од Министарства рударства и енергетике, за вршиоца техничке контроле, дато је у прилогу овог Извештаја.

Агенција BACKGROUND, Пирот
Власник Срђан Стефановић

Пирот, март 2024. године

agencija za projektovanje

Srdan Stefanović PR Agencija za projektovanje BACKGROUND Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb lokal 14 b 18300 Pirot,
tel: 010 / 313-733 e-mail: info@background.co.rs

ИЗЈАВА

Којом се потврђује да је дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију:

1. Стефановић Срђан, мастер. инж. геол.

Запослен у предузећу “Агенција – Background Pirot” из Пирота од 17.08.1999. године и даље.

Изјава се даје ради доказивања испуњености законских услова за пројектовање хидрогеолошких истраживања и вршење техничке контроле пројеката хидрогеолошких истраживања.

Пирот, 2.4 2024. године

Агенција BACKGROUND, Пирот

Власник Срђан Стефановић

Пирот, март 2024. године

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕНОМ СТРУЧНОМ НАДЗОРУ НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА СПРОВЕДЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ИЗВОРИШТА „ЧИБУК 2“

„Agencija - Background“ из Пирота преузела је обавезу вршења надзора над извођењем примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту „Чибук 2“ за потребе израде елабората о резервама подземних вода.

„Agencija - Background“ је за вршиоца стручног надзора над извођењем геолошких истраживања, именовано Стефановић Срђана, мастер инж. геологије који има сва овлашћења за ту врсту радова сходно Закону о рударству и геолошким истраживањима: број 101/2015-3, 95/2018-267 (др. закон), 40/2021-45), као и на основу Уговора између „Agencija - Background“ из Пирота као Извођача и Њу Енерџи Солушнс“ д.о.о. (New Energy Solutions), Тошин бунар бр. 270, 11070 из Београда као Наручиоца закљученог у Београду дана 22.02.2023. године.

Истраживање је извео Рударско-геолошки факултет из Београда, Департман за хидрогеологију. Одговорни пројектанти и одговорна лица за реализацију пројектованих радова су др Саша Милановић, ванредни професор и др Бранислав Петровић, научни сарадник.

У овом завршном извештају о извршеном стручном надзору направљен је осврт на истраживања која су извршена у периоду од март 2023. – фебруар 2024. године. Извршене су све активности предвиђене **“ПРОЈЕКТОМ ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЗВОРИШТА „ЧИБУК 2“ У МРАМОРКУ (ОПШТИНА КОВИН)“**, који израђен децембра 2022. године од стране РГФ-а. Према концепцији и методологији истраживања приказаним у Пројекту примењених хидрогеолошких истраживања, хидрогеолошка истраживања су усмерена у правцу извођења оног обима радова неопходног за израду Елабората о резервама подземних вода на изворишту, а на бази решења бр: 143-310-47/2023-03 од 31.01.2023. године за истражни простор бр. 6414, које је издало Министарство рударства и енергетике из Београда, након чега се приступило реализацији пројектованих истраживања.

Резултате реализованих радова Аутори су приказали у Годишњем извештају, чији је саставни део и овај извештај и у који је Ревидент имао увид.

У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ ИЗВЕДЕНИ СУ СЛЕДЕЋИ РАДОВИ:

У потпуности је испоштована пројектована динамика извођења радова. Следећи истражни радови су обављени за потребе израде о резервама подземних вода изворишта „Чибук 2“

1. Приказ изведених истражних радова

Истражни радови су били конципирани и спроведени у складу са постављеним циљевима хидрогеолошких истраживања, добијања квалитетних подлога за потребе израде Елабората о резервама подземних вода (“Ц1” категорије) изворишта, као и његове рационалне експлоатације.

2. Истражно бушење за потребе израде бунара

Током месеца марта 2023. године завршена је израда истражно-експлоатационог бунара БЧ-1/23, са раније утврђеним координатама ($X = 4\ 975\ 278$, $Y = 7\ 494\ 317$). Сви радови изведени су према Уговору који је претходио изради поменутог бунара. Мања одступања била су условљена развојем ситуације на терену и сходно сазнањима која су се добијала упоредо са бушењем и израдом бунара БЧ-1/23.

3. Геофизичка мерења у оквиру истражне бушотине

Са циљем прецизнијег одређивања литолошког састава бушотине, те детерминације водоносних слојева погодних за каптирање, изведена су геофизичка каротажна мерења, непосредно након завршетка бушења. Каротажна мерења изведена су 09. марта 2023.г, уз помоћ апаратуре „ДКА-1Ј“ до дубине од 114 метара. Анализом одзива каротажних метода и сагледавања односа између појединих партија, дошло се до детаљног литолошког профила.

4. Уградња бунарске конструкције у бунару БЧ-1/23

На основу прикупљених података као најперспективнији интервал за захватање подземних вода изабран је интервал од 92 до 111 метра дубине, иначе изграђен од крупнозрних пескова. Након тога извршена је уградња PVC конструкције у

раније израђену истражну бушотину са пречником од $\phi 140$ mm. До дубине од 92 метра уграђена је експлоатациона колона, након ње до дубине од 108 метара налази се филтерска конструкција и на крају од краја филтера до дубине од 111 метара налази се таложник.

Након уградње конструкције, уследила је уградња филтерског засипа, за који је одабран кварцни гранулат пречника зрна од 1 до 3 mm све до дубине од 85 метара. Након тога, од врха засипа (80m) па до 80 метра уграђена је тампон-изолација коришћењем бентонитске глине, да би на крају остатак бушотине од тампона па све до површине терена био запуњен материјалом који из ископа. После тога, уследила је разрада бунара помоћу „air lift“ система до избистрења воде.

5. Пробни степ-тест црпења на бунару БЧ-1/23

Пробно црпљење извршено је 12. марта 2023. године, са три различита снижења са праћењем повратка нивоа. Повратак нивоа после трећег снижења осматран је 3 сата и у том периоду ниво воде се вратио приближно на почетну вредност.

6. Осматрање елемената режима подземних вода

6.1 Осматрање нивоа подземних вода

Недуго након завршетка свих радова, започете су активности са циљем осматрања режима подземних вода у бунару БЧ-1/23, за шта је инсталиран уређај 5. маја 2023. године за континуирано праћење нивоа подземних вода (*diver*), са фреквенцијом мерења на сваких сат времена, док је до тог датума, мерење вршено ручно помоћу нивомера.

6.2 Тест црпења на бунару БЧ-1/23

Тест црпења отпочео је 25. јула 2023. године, са једним капацитетом од 4 l/s и са праћењем повратка нивоа на почетни. Повратак нивоа подземних вода после гашења пумпе је осматран 12 сати и у том периоду ниво воде се вратио приближно на почетни.

agencija za projektovanje

Srdan Stefanović PR Agencija za projektovanje BACKGROUND Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb lokal 14 b 18300 Pirot,
tel: 010 / 313-733 e-mail: info@background.co.rs

7. Анализа квалитета подземних вода израда анализе „В-обим“

Узорковање воде је извршено на крају теста црпења, а анализе су показале стабилан квалитет у погледу хемијског, основног састава воде, међутим, указују на мање одступање од МДК код неких микрокомпоненти као што су нитрити и манган.

У Пироту, 2.4.2024. године

Вршилац стручног надзора

Срђан Стефановић
маст. Инж. Геологије

Агенција BACKGROUND, Пирот
Власник Срђан Стефановић

СРЂАН
СТЕФАНОВИЋ
Ћ 007183422
Auth

Digitally signed
by СРЂАН
СТЕФАНОВИЋ
007183422 Auth
Date: 2024.04.02
10:48:21 +02'00'